

Quem decide o gasto público: controle constitucional de leis orçamentárias pelo Supremo Tribunal Federal

Vivian Cristina Lima López Valle

Professora Titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutora e Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Contratação Pública pela Universidade de Coimbra. Especialista em Direito Administrativo pelo IBEJ. Coordenadora Adjunta do Curso de Direito da PUCPR. Membro do Instituto Paranaense de Direito Administrativo e do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Advogada.

Gustavo Martinelli Tanganelli Gazotto

Acadêmico do 5º ano de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Integrante do Programa de Educação Tutorial (PET – Direito).

Resumo: As leis orçamentárias são os atos legislativos através dos quais o Poder Público destina verbas estatais para o implemento de políticas públicas, investimentos em infraestrutura, pagamento de servidores públicos, entre outras despesas. Conforme a organização dos poderes adotada pela Constituição Federal de 1988, é função do Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo, sobretudo porque seus representantes foram eleitos pelo povo, detendo a legitimidade necessária para planejar e fiscalizar a destinação do dinheiro público. Ocorre que, por vezes, especialmente quando legisladores e administradores não estão na mesma força política, o Poder Judiciário é chamado para se manifestar. O presente trabalho objetiva investigar em que situações o Supremo Tribunal Federal intervém como julgador de leis orçamentárias, até onde vão os limites desse controle e onde repousa a legitimidade de onze ministros ao decidirem a destinação dos gastos públicos, nas mais diversas regiões do país. Os materiais utilizados foram literatura especializada em direito constitucional e direito financeiro, bem como acórdãos paradigmas proferidos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Avalia-se como resultado principal uma mudança recente de entendimento da Suprema Corte, aceitando-se uma intervenção minimalista do controle constitucional em leis orçamentárias. Essa alteração de interpretação, conclui-se, tem razão na leitura da natureza jurídica das leis orçamentárias, ora lidas como atos com efeitos concretos, incapazes de sujeitar o exame da Corte Constitucional, ora vistas como dotadas de

abstratividade própria, capazes de ser sujeitas ao controle concentrado de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. É necessário, portanto, fixar o entendimento pendular de modo a garantir maior segurança jurídica aos poderes Legislativo e Executivo, inclusive para enfrentarem, na arena política, o custo das políticas públicas.

Palavras-chave: Orçamento público. Controle de constitucionalidade. Supremo Tribunal Federal. Políticas públicas. Direito financeiro.

Sumário: **1** Introdução – **2** Leis orçamentárias e a efetivação de políticas públicas – **3** Atuação e participação dos poderes Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento público – **4** Controle concentrado de constitucionalidade das leis orçamentárias: evolução do STF e conclusões sobre julgados paradigmas – Referências

1 Introdução

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, instituiu um rol de direitos de caráter social, cujo atributo central consiste na necessidade de atuação do Estado para promovê-los, em conhecida oposição às tradicionais garantias liberais. Tal prestação estatal, contudo, deve se atentar aos objetivos da República, bem como na principiologia da Administração Pública, com destaque à efetividade. Deve, portanto, ter como fim a melhor atuação possível, visando-se a uma participação ótima do Estado na tutela e concessão desses direitos. Por outro lado, é certo que direitos custam dinheiro – não apenas os sociais, mas mesmo os fundamentais de primeira dimensão – e demandam aplicação de recursos públicos finitos e esgotáveis. Dessa maneira, não é de se espantar que a organização contábil-financeira do Estado assuma destaque nuclear na atual organização política brasileira: a gestão ótima de direitos sociais exige orçamento à disposição dos gestores públicos, a fim de que possam destiná-lo às finalidades do projeto político.

Os direitos sociais são conferidos por políticas públicas custeadas com verbas públicas dispostas nas leis orçamentárias editadas pelo Poder Executivo. Através do orçamento, irá aplicar o plano de governo, priorizando-se determinadas metas em detrimento de outras, conforme a melhor análise e visão política do agente competente. Ocorre que não poucas vezes a Administração Pública revelou-se morosa e insuficiente na concessão de direitos sociais, acompanhada por um Poder Legislativo complacente que se contentava em positivar novas obrigações estatais,

motivado por ânsia popular sazonal, sem averiguação cautelosa das possibilidades de concretização.

Não que a norma e o direito não ocupem o espaço ideal do *dever ser*, sendo balizado por perspectivas contrafactuais, mas a mera elaboração da norma não altera a realidade: não alimenta, não dá lazer, não garante previdência social, tampouco confere proteção à infância e aos desamparados. Nesse sentido, não poucas vezes confiou-se à judicialização a concretização desses direitos, desprezando-se as contas públicas para a defesa de um ou outro indivíduo capaz de acionar o Poder Judiciário.

Nessa esteira, diversos estudos se debruçaram ao tema da judicialização das políticas públicas. No mais das vezes, os trabalhos sugerem o solipsismo do Poder Judiciário ao tomar decisões que potencializam os direitos sociais ao arrepio das contas públicas, como se desejassem realizar a perfeição constitucional ao reclamante, ainda que isso implique a limitação dos mesmos direitos a um sem-número de pessoas, como se o Estado Social não possuísse limites e desconhecesse crises.¹

Mas não apenas tutelas individuais foram perseguidas pela judicialização, também orçamentos inteiros foram objeto de controle repressivo no Supremo Tribunal Federal, alegando-se vício de constitucionalidade materiais, como se determinadas escolhas políticas não pudessem ser tomadas em detrimento de outras. Nesse sentido, o problema referente ao controle concentrado de normas orçamentárias surge como consequência da tutela difusa dos direitos sociais, possibilitando, a princípio, que se questione a própria destinação da dotação orçamentária.

Nesse cenário, a própria possibilidade de controle orçamentário pelo Poder Judiciário é principal objeto deste trabalho: pretende-se investigar a natureza dessa controvérsia, através do estudo da norma orçamentária, bem como as consequências que eventual repressão acarretaria à efetividade de políticas públicas e projetos de governo. De antemão, indica-se que a jurisprudência do STF atravessou alterações no entendimento quanto à possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade das normas orçamentárias.

Não obstante, antes de se adentrar especificamente na temática cabe passar brevemente pelo modo pelo qual o orçamento é elaborado e assume papel fundamental na efetivação dos direitos sociais, delineando-se as regras que conduzem a elaboração das leis orçamentárias e as exigências constitucionais quanto à vinculação de determinados recursos. Ao fim,

¹ MORAIS, José Luis Bolzan; BRUM, Guilherme Valle. A&C – *Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 107-136, jan./mar. 2016. p. 122-125.

pretende-se averiguar se o controle judicial do orçamento se apresenta como instrumento apto a garantir maior efetividade ao sistema constitucional social.

2 Leis orçamentárias e a efetivação de políticas públicas

O orçamento público é o momento deliberativo em que o Estado, considerando o montante de receitas esperadas, irá destacar as ações prioritárias adotadas no curto e no longo prazo, além de decidir no que e quanto gastar. De fato, é o momento central de definição das prioridades estatais, na medida em que os recursos disponíveis são limitados e as demandas das sociedades são – potencialmente – ilimitadas.

Mais que isso, o orçamento é o espaço em que o Poder Público elege, programa e desenvolve políticas públicas e concretiza direitos fundamentais positivados no ordenamento jurídico. Em que pese a crença vulgarizada no mito da norma transformadora da realidade social, a edição de uma nova lei garantidora de direitos individuais ou sociais não possui o condão de se realizar automaticamente, sobretudo quando envolve uma prestação estatal. Ao contrário, após a positivação de determinado direito, uma série de atos deve ser realizada para que este se concretize, e essas ações são geralmente pagas com dinheiro público. Assim, após a aprovação de uma norma, é preciso alocar recursos, materialização do direito, sendo o orçamento o *locus* em que essas escolhas são feitas.

É preciso considerar, contudo, que as deliberações tomadas pelos agentes públicos no âmbito do orçamento não são tão vastas. A opção constitucional foi de condicionar parte da receita com despesas obrigatórias. Assim, ao tratar das políticas públicas de ensino, o *caput* do art. 212² do texto constitucional impôs à União a aplicação anual mínima de dezoito, e aos estados e municípios, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos e transferências. Igualmente, a Constituição Federal estabeleceu o dever da União de alocar às ações e aos serviços públicos de saúde o piso de quinze por cento da receita líquida calculada sobre o respectivo exercício financeiro, por força do §2º, inc. I, de seu art. 198,³ com redação dada pela Emenda Constitucional nº 86/2015.

² “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”.

³ “§2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); [...]”.

Ainda, a discricionariedade na elaboração orçamentária é tão mais limitada pela força de despesas de execução obrigatória, necessárias para o próprio funcionamento da Administração Pública, como os gastos com pessoal, contas dos serviços públicos, serviços de limpeza, entre outras.⁴ De fato, trabalhos quantitativos já constataram uma elevação crescente nas despesas obrigatórias, sobretudo com benefícios previdenciários e com pessoal. Em números absolutos, somente 10% do gasto primário federal está sujeito à ampla deliberação, sendo os demais meramente chancelados, visto já terem sido criados por legislação permanente.⁵

De qualquer maneira, importante destacar que mesmo no caso das despesas obrigatórias haverá um leque significativo de deliberações a serem tomadas. Diante das diversas políticas públicas possíveis, impõe-se uma reflexão acerca das ações adotadas e de que necessidades em saúde e educação serão priorizadas, cada qual demandando distintas alocações orçamentárias.⁶ Resumidamente, vê-se uma relação direta entre orçamento público, políticas públicas e concretização dos direitos fundamentais. Numa palavra, quando se fala em orçamento público, fala-se em planejamento das finanças estatais. Atualmente, todo o planejamento ou planos orçamentários se reduzem a um planejamento único, o que já efetivamente ocorre nos EUA com o superorçamento.

No Brasil, há três normas orçamentárias, quais sejam, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que são vinculantes para o Estado, pois ele só pode atuar dentro dos limites dos planos orçamentários, podendo, contudo, deixar de agir. A realização de obras públicas, por exemplo, deve estar prevista no PPA. Além disso, atualmente todos os planos orçamentários possuem como condição para a aprovação nas câmaras municipais a participação popular (realização de audiências públicas).

O orçamento público é o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo por período determinado e em pormenor as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica, assim como a arrecadação das recei-

⁴ GONTIJO, Vander. Orçamento impositivo, contingenciamento e transparência. *Cadernos As legis*, 2010. p. 63. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/11312/orcamento_impositivo_gontijo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 8 jul. 2018.

⁵ SANTA HELENA, Eber Zoehler. Competência parlamentar para geração e controle de despesas obrigatórias de caráter continuado e de gastos tributários. *Temas de Interesse do Legislativo*, Brasília, n. 15, 2009. p. 342.

⁶ BARCELLOS, Ana Paula. Direito à saúde e prioridades: introdução a um debate inevitável. *Revista de Direito GV*, v. 13, n. 2, p. 457-483, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322017000200457&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 7 jul. 2018.

tas produzidas por outras leis, conforme Aliomar Baleeiro.⁷ O orçamento, pois, é um ato de caráter legislativo, que emana uma autorização ao Poder Executivo, ao longo de um período.

3 Atuação e participação dos poderes Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento público

Nesse cenário se insere a importância – e também a dificuldade – de se sistematizar uma natureza jurídica das leis orçamentárias, sobretudo quando se pensa em orçamento impositivo e nos limites dos administradores na elaboração do orçamento público. Para tanto, uma leitura preliminar ao regime constitucional de divisão de poderes em matéria orçamentária é cabível, bem como especial destaque à Lei Complementar nº 101/2000: Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF).

O processo de elaboração de qualquer plano orçamentário é de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme estabelecem os artigos constitucionais 61, §1º, II, “a”; 84, XXIII, e 165, *caput*, por força de aplicação do princípio da simetria. Após a formação de um projeto de lei orçamentária, este é encaminhado às comissões mistas e permanentes do Congresso Nacional para que examinem e emitam parecer, podendo eventualmente propor emendas a serem votadas pelo plenário das duas Casas Legislativas, desde que respeitadas os limites do art. 166 da Constituição Federal.

Aqui está a verdadeira inovação da Constituição de 1988, pois possibilita um mínimo de pronunciamento pelo Poder Legislativo, absolutamente inexistente nas Constituições de 1967 e 1969.⁸ Tais emendas completam o debate necessário para harmonizar as competências dos poderes Legislativo e Executivo, pois permitem que o Congresso Nacional negocie e barganhe de modo a não ficar refém do que impõe o presidente da República.⁹

As limitações materiais são várias, dispostas no art. 167 do texto constitucional, cabendo destaque rasteiro somente à vedação do Poder Executivo a inserção de despesas não incluídas na LOA e que ultrapassem os créditos orçamentários anuais. Além disso, não se pode vincular a

⁷ BALEEIRO, Aliomar. *Direito tributário brasileiro*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

⁸ MARTINS, Urá Lobato. Orçamento impositivo brasileiro: reflexões sobre os avanços e as limitações decorrentes da emenda constitucional nº 86/2015. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, Curitiba, v. 2, n. 2, jul./dez. 2016. p. 384.

⁹ KANAYAMA, Rodrigo Luís. Reflexões sobre o orçamento impositivo: as emendas individuais impositivas. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 239-256, jul./set. 2014. p. 12.

destinação da receita de impostos, exceto para aplicação mínima em serviços de saúde e educação. Por outro lado, a Lei de Responsabilidades Fiscais (LC nº 101/2000) estabelece limites mais precisos aos poderes da Federação na condução dos gastos públicos, os quais podem ser interpretados a partir de um gradiente entre discricionariedade e imperatividade dessas despesas.

Em um dos extremos do polo se encontram as *despesas discricionárias*, autorizadas pela LOA, mas regidas por critérios de conveniência e oportunidade do gestor público, desde que haja disponibilidade nos cofres públicos. Neste caso específico, a não execução da despesa prevista não acarreta responsabilidade ao Estado, tampouco será considerada ato ilegal.¹⁰ A existência de tamanha discricionariedade é necessária para lidar com impactos significativos no montante arrecadatório e desequilíbrio na balança financeira, hipótese em que a execução das despesas poderá ser contingenciada. “Ou seja, não há razões para impor obrigatoriedade de gasto quando a fonte de recurso para financiá-lo é incerta”.¹¹

Ao centro desse gradiente entre discricionariedade e impositividade estão as *despesas obrigatórias*, definidas como aquelas que não admitem omissão do agente público em razão de previsão legal externa (não basta a previsão na própria lei orçamentária). Logo após estão as *vinculações constitucionais*, com previsão constitucional, mas que não são necessariamente dotações obrigatórias. Há entendimento doutrinário no sentido de maior proximidade dessas com as *despesas discricionárias*. Isso porque o importante é que o agente público aplique determinado *percentual* da receita em um fim específico, podendo escolher os dispêndios de forma conveniente, desde que o valor alcance o mínimo previsto na Constituição. É o caso, por exemplo, de se aplicar nunca menos que 18% em políticas de manutenção e desenvolvimento do ensino: caso o presidente tenha fixado em LOA despesas em ensino que correspondam a 20% dos impostos, poderá, ainda assim, aplicar somente o mínimo de 18% ao longo da execução orçamentária.¹²

Finalmente, do outro extremo, têm-se as *despesas impositivas*. Eis um ponto controverso na doutrina, não havendo um consenso sobre a existência factual de um orçamento absolutamente vinculante. É que, como

¹⁰ KANAYAMA, Rodrigo Luís. Reflexões sobre o orçamento impositivo: as emendas individuais impositivas. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 239-256, jul./set. 2014. p. 244.

¹¹ GONTIJO, Vander. Orçamento impositivo, contingenciamento e transparência. *Cadernos As legis*, 2010. p. 68. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/11312/orcamento_impositivo_gontijo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 8 jul. 2018.

¹² KANAYAMA, Rodrigo Luís. Reflexões sobre o orçamento impositivo: as emendas individuais impositivas. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 239-256, jul./set. 2014. p. 245.

já exposto e como será detalhado adiante, preserva-se a ideia do orçamento como lei apenas formal, não coligando uma sanção ao seu descumprimento pela inércia/omissão do agente público. Claro que a violação manifesta é considerada crime de responsabilidade e poderá sujeitar o impedimento do chefe do Poder Executivo (art. 85, VI, CRFB), mas a questão repousa no caráter impositivo das despesas da LOA, uma vez impostas.

Nada obstante o grau de vinculatividade legal ou constitucional das despesas públicas, fato é que o Poder Executivo detém autonomia de relevo na composição do orçamento público. Porque grande parte do orçamento já é comprometido com despesa corrente (cerca de 90%, como anteriormente apresentado), restam 10% para que este agente público aplique discricionariamente segundo a visão de políticas públicas ali veiculada. Assim, embora a Constituição de 1988 tenha inovado no processo legislativo orçamentário, levando-se à apreciação do Congresso Nacional, a manifestação do Poder Legislativo detém pouca imperatividade nas alterações orçamentárias.

Ora, se é facultado aos parlamentares a apresentação de emendas ao orçamento, desde que respeitados os demais planos e com indicação dos recursos disponíveis,¹³ certo é que essas propostas deveriam ser levadas em consideração. Essa conclusão não é apenas extraída da literalidade do texto constitucional, mas se dá, em grande medida, pela legitimidade democrática que possui o Poder Legislativo para instituição de políticas públicas.

Ocorre que durante muito tempo a doutrina majoritária sustentou pela autonomia do Poder Executivo em face das emendas apresentadas na Comissão Mista do Congresso Nacional. Conforme esse entendimento, o orçamento aprovado pelos parlamentares teria caráter meramente autorizativo, ou seja, apenas aprovaria o plano de gastos do Executivo podendo, no máximo, propor alterações sem vinculatividade. O argumento fulcral está na liberalidade de contingenciamento dos gastos pelo Poder Executivo previsto no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).¹⁴

¹³ CRFB/1998, art. 166, §3º: “As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a) dotações para pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou III - sejam relacionadas: a) com a correção de erros ou omissões; ou b) com os dispositivos do texto do projeto de lei”.

¹⁴ LC nº 101/2000, art. 9º: “Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes

Trata-se do principal instrumento levantado pelo gestor público para o exercício da discricionariedade em face das propostas do Parlamento, o que afastaria a percepção de impositividade da lei orçamentária.¹⁵

O art. 9º da LC nº 101/2000, desse modo, foi utilizado como carta branca para a desconsideração das emendas orçamentárias, justificando-se sua inaplicação pela limitação de despesas e movimentação financeira. Trata-se de um caminho facilitado à omissão das dotações apreciadas pelos legisladores.¹⁶

A própria previsão de crime de responsabilidade por atentado contra leis orçamentárias se justifica em razão do monólogo do presidente da República na condução das leis orçamentárias: ora, se cabe a ele a iniciativa e execução do plano orçamentário, espera-se que não haja a violação,¹⁷ empenhando-se valores em despesas não previstas em lei – exceto àquelas hipóteses calamitosas – ou destinando verba pública à finalidade distinta à que originalmente prevista, por exemplo. Se isso ocorrer, a Câmara dos Deputados poderá autorizar a responsabilização e deverá o Senado Federal julgar os atos praticados. De qualquer modo, o presidente permanecerá em observatório distante, podendo se manter inerte diante do proposto pelo Poder Legislativo.

De outro vértice, pensamentos divergentes encontram relativa impositividade do orçamento nos deveres de execução razoável e motivação: não pode o agente público não agir, permanecer na inércia, deve razoavelmente aplicar o orçamento público como autorizado, salvo nas hipóteses de impedimentos técnicos, os quais deverão ser sanados a fim de que se realize o empenho devido. É tentativa de evitar que o contingenciamento passe despercebido.¹⁸

Na pretensão de reverter esse quadro e na expectativa de criar uma maior presença do Poder Legislativo na elaboração de leis orçamentárias

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias”.

¹⁵ GONTIJO, Vander. Orçamento impositivo, contingenciamento e transparência. *Cadernos As legis*, 2010. p. 68. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/11312/orcamento_impositivo_gontijo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 8 jul. 2018.

¹⁶ MARTINS, Urá Lobato. Orçamento impositivo brasileiro: reflexão sobre os avanços e as limitações decorrentes da emenda constitucional nº 86/2015. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, Curitiba, v. 2, n. 2, jul./dez. 2016. p. 387.

¹⁷ Ratificando plausibilidade do *impeachment* de abuso do poder político com quebra de expectativa pública ver: SUNSTEIN, Cass R. *Impeachment: a citizen's guide*. Cambridge: Harvard University Press, 2017. p. 56.

¹⁸ KANAYAMA, Rodrigo Luís. Reflexões sobre o orçamento impositivo: as emendas individuais impositivas. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 239-256, jul./set. 2014. p. 247.

foi editada a Emenda Constitucional nº 86/2015, vinculando-se os recursos das emendas parlamentares individuais: pela alteração no art. 166, §9º da CRFB, o importe de 1,2% da receita corrente líquida é destinado individualmente aos parlamentares, sendo que metade desse valor será destinada para ações de saúde. Significa que os congressistas adquiriram relativa discricionariedade para aplicar essas verbas naquilo que mais interessa ao programa político adotado, ao passo em que se transfere uma corresponsabilidade parlamentar e democrática na separação de poderes.¹⁹

Outra vantagem a ser salientada é que a agenda de políticas públicas seria oxigenada, sobretudo no âmbito da União, porque as emendas impositivas poderiam agregar regiões do país não contempladas pelas despesas do presidente da República, que teriam a possibilidade da representação igualitária pelos senadores e proporcional pela Câmara dos Deputados.²⁰ Numa toada, há o favorecimento do federalismo cooperativo.

Apesar de um avanço significativo na independência harmoniosa entre os poderes (sistema de *checks and balances*), apenas as emendas parlamentares individuais, limitadas a 1,2%, podem ter o cumprimento exigido ou vinculado ao orçamento. Mas se a ingerência do Congresso Nacional ainda é pouco significativa quando da elaboração das leis orçamentárias (editadas e realizadas pelo Poder Executivo, frise-se) mesmo após a edição da EC nº 86/2015, haveria outra alternativa institucional para o controle das leis orçamentárias? Seria o caso de relegar a imposição das prioridades estabelecidas no orçamento somente ao constrangimento social? Dando continuidade a uma leitura que privilegia a autonomia equilibrada dos poderes, indaga-se se o Judiciário seria capaz de dar a resposta satisfatória para as despesas públicas.

4 Controle concentrado de constitucionalidade das leis orçamentárias: evolução do STF e conclusões sobre julgados paradigmas

A interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade e forma de controle das leis orçamentárias não mantém integralidade ao longo dos anos. Em verdade, vacila entre o conhecimento e o não conhecimento das ações constitucionais em razão do suposto efeito concreto

¹⁹ MARTINS, Urá Lobato. Orçamento impositivo brasileiro: reflexão sobre os avanços e as limitações decorrentes da emenda constitucional nº 86/2015. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, Curitiba, v. 2, n. 2, jul./dez. 2016. p. 390.

²⁰ KANAYAMA, Rodrigo Luís. Reflexões sobre o orçamento impositivo: as emendas individuais impositivas. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 239-256, jul./set. 2014. p. 257.

das normas de orçamento, o que impediria um juízo abstrato com efeitos vinculantes e *erga omnes*. Por este motivo, o presente capítulo se deterá na análise de julgados paradigmáticos e na evolução do entendimento da Suprema Corte brasileira.

Há, contudo, uma linearidade na construção da interpretação, iniciando-se em um passado no qual os acórdãos declaravam o não conhecimento das ações por unanimidade dos ministros, até chegar no julgamento contemporâneo que reconhece algum grau de abstratividade das leis orçamentárias.²¹

Nesse traçar histórico, merece destaque a ADI nº 3.652,²² de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, no qual se evidencia uma argumentação contrária à possibilidade de conhecimento da ação. Proposta pelo governador do estado de Roraima, a ação direta de inconstitucionalidade tinha como objeto a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005 do Estado de Roraima (Lei Estadual nº 503/2005), a qual supostamente vinculava eventual *superávit* orçamentário ao gasto com pessoal. A inconstitucionalidade alegada, portanto, estaria numa vinculação de receita que ampliaria o conteúdo da referida Lei Orçamentária, em ofensa ao art. 165, §8º, da CRFB/88.²³

²¹ MENDONÇA, Maria Lírida Calou de Araújo e; CARNEIRO NETO, Holmes. A atuação judicial em matéria orçamentária: o poder de veto do poder judiciário que impactam o orçamento público. *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, v. 125, nov./dez. 2015. p. 10.

²² "EMENTA: I. ADIn: L. est. 503/05, do Estado de Roraima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2006: não conhecimento. 1. *Limites na elaboração das propostas orçamentárias (Art. 41): inviabilidade do exame, no controle abstrato, dado que é norma de efeito concreto, carente da necessária generalidade e abstração, que se limita a fixar os percentuais das propostas orçamentárias, relativos a despesas de pessoal*, para o ano de 2006, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público: precedentes. 2. Art. 52, caput e §§1º e 3º: ausência de parâmetro constitucional de controle. II. ADIn: L. est. (RR) 503/05, art. 52, §2º: alegação de ofensa ao art. 167 da Constituição Federal: improcedência. Não há vinculação de receita, mas apenas distribuição dos superávit orçamentário aos Poderes e ao Ministério Público: improcedência. III. ADIn: L. est. (RR) 503/05, art. 55: alegação de contrariedade ao art. 165, §8º, da Constituição Federal: improcedência. O dispositivo impugnado, que permite a contratação de operação de crédito por antecipação da receita, é compatível com a ressalva do §8º, do art. 165 da Constituição. IV. ADIn: L. est. (RR) 503/05, art. 56, parágrafo único: procedência, em parte, para atribuir interpretação conforme à expressão 'abertura de novos elementos de despesa'. 1. Permitidos a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, desde que mediante prévia autorização legislativa, no caso substantivada no dispositivo impugnado. 2. 'Abertura de novos elementos de despesa' - necessidade de compatibilização com o disposto no art. 167, II, da Constituição, que veda 'a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais" (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.652. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19.12.2006. *DJ*, 16 mar. 2007. Grifos nossos).

²³ "§8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei".

Antes de se adentrar no mérito, entendeu-se que o objeto da ADI em comento seria norma de efeito concreto, uma vez que se limitaria a fixar os percentuais das propostas orçamentárias em face dos gastos com folha de pagamento de pessoal, impossibilitando o controle abstrato de constitucionalidade. No entendimento do relator “não existe, no caso, a necessária generalidade e abstração: a norma é de efeito concreto, insusceptível de exame por ação direta de inconstitucionalidade”.

De fato, quando o Supremo Tribunal Federal exercita a guarda da Constituição, o faz em face de normas que a ofendam formal ou materialmente, mas sempre com uma análise de estrito direito, ou seja, sem se atentar para as particularidades concretas e partes envolvidas no exame. Em outras palavras, analisa-se tão somente se o procedimento para elaboração normativa foi corretamente seguido e, ao final, se o conteúdo da norma não afronta a Constituição.²⁴ No caso, entende-se que o Supremo não poderia avaliar quais percentuais fixados deveriam ser aplicados com pagamento de folha de pessoal, sob pena de invadir a competência dos poderes Executivo e Legislativo.

O entendimento há muito consolidado pelo Supremo Tribunal Federal é de que os atos de legislação orçamentária constituem “exemplos paradigmáticos de leis formais, isto é, de atos administrativos de autorização, por definição, de efeitos concretos e limitados”,²⁵ o que afastaria a jurisdição de guarda da Constituição da Suprema Corte. A forma de lei é condição necessária para o exercício do poder orçamentário, porém, apesar da formalidade, veiculam-se atos de efeitos concretos, compreendidos como tais as normas individuais de autorização de ato administrativo. Para a então composição do STF, a lei orçamentária seria ato administrativo cuja autorização do Poder Legislativo é imprescindível.²⁶

Ainda nessa linha, não seria norma geral aquela lei que, a despeito de ser emitida por pessoa autorizada, impõe a destinatários determinados certa conduta individualizada e única, como é o caso do empenho em dotação orçamentária específica. Isso não significa que o ato administrativo não esteja sujeito à apreciação judicial, mesmo de constitucionalidade, mas

²⁴ KREUZ, Letícia Camargo; MARTINELLI, Gustavo T. Gazotto. Crítica à decisão de Fux de enviar discussão sobre auxílio moradia para mediação. *Justificando*, 21 abr. 2018. Disponível em: <<http://justificando.cartacapital.com.br/2018/04/21/critica-a-decisao-de-fux-de-enviar-discussao-sobre-auxilio-moradia-para-mediacao/>>. Acesso em: 21 jun. 2018.

²⁵ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.716. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19.12.1997. *DJ*, 27 mar. 1998.

²⁶ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.716. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19.12.1997. *DJ*, 27 mar. 1998.

isso deverá ser feito pelo controle difuso. O fundamento jurisprudencial foi firmado na ADI nº 1.716, de igual relatoria do Min. Sepúlveda Pertence.²⁷

Em verdade, a questão levantada pelo Supremo Tribunal Federal remonta a uma antiga discussão doutrinária no que concerne à natureza jurídica do orçamento público. Primeiramente, destaca-se que o orçamento público é sempre uma lei, o que, contudo, não afasta as controvérsias quanto aos efeitos que ela provoca. Fixa-se, então, uma distinção entre lei formal e lei material, sendo aquela a que segue o procedimento constitucional de aprovação pelo Poder Legislativo, enquanto esta não segue o procedimento, embora possua os mesmos efeitos.

Há uma série de razões para que esse debate quanto à natureza do orçamento público assuma relevância prática. Afirmando-se que se trata de lei formal, deixa-se de se responsabilizar o agente público vinculado à previsão orçamentária, mas seu conteúdo estaria restrito a elencar receitas e despesas, sem poder alterar outras leis. Lendo-se como lei em sentido material, por outro lado, seria possível criar e alterar relações jurídicas, inserindo-se direitos e obrigações, a fim de garantir uma maleabilidade ao Poder Executivo para modificar políticas públicas em tempo hábil.

Todavia, a partir do julgamento da ADI nº 2.925-8/2004/DF, de relatoria da Min. Ellen Gracie, a Corte Superior adota posicionamento diverso no que concerne à possibilidade de conhecimento das ações diretas de constitucionalidade que impugnem dispositivos de leis orçamentárias.

Ressalta-se que a relatora retoma a firmada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para negar conhecimento à demanda, sob o argumento de que faltava ao dispositivo impugnado os atributos da generalidade e abstração. Nesse sentido, cabe mencionar, desde logo, excerto do voto do Min. Gilmar Mendes na ADI nº 3.949-1-MC/2008, em que indica que a generalidade a que se refere a ação constitucional não se relaciona ao ato impugnado, mas ao processo e ao julgamento do pedido,

²⁷ "EMENTA: I. Medida provisória: limites materiais à sua utilização: autorizações legislativas reclamadas pela Constituição para a prática de atos políticos ou administrativos do Poder Executivo e, de modo especial, as que dizem com o orçamento da despesa e suas alterações no curso do exercício: considerações gerais. II. Ação direta de inconstitucionalidade, entretanto, inadmissível, não obstante a plausibilidade da arguição dirigida contra a Mprov 1.600/97, dado que, na jurisprudência do STF, só se consideram objeto idôneo do controle abstrato de constitucionalidade os atos normativos dotados de generalidade, o que exclui os que, malgrado sua forma de lei, veiculam atos de efeito concreto, como sucede com as normas individuais de autorização que conformam originalmente o orçamento da despesa ou viabilizam sua alteração no curso do exercício. III. Ação de inconstitucionalidade: normas gerais e normas individuais: caracterização" (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.716. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19.12.1997. DJ, 27 mar. 1998. Grifos nossos).

cujos efeitos extrapolam as partes processuais (ou seja, não se vinculam ao caso concreto).²⁸

Aliás, no âmbito do julgamento da ADI nº 2.925-8/DF,²⁹ o próprio Min. Gilmar Mendes arguiu a necessidade de revisão do referido precedente jurisprudencial, questionando a tese de que uma norma de efeito concreto não possa ser dotada de generalidade.³⁰

Resumidamente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.925-8 foi proposta pela Confederação Nacional do Transporte em face da Lei Orçamentária Anual de 2003, restritivamente contra o art. 4º, I, “a”, “b”, “c” e “d”, dispositivo que autorizava a abertura de créditos suplementares a partir de anulação de dotações, reserva de contingência e excesso de arrecadação de receitas.³¹ Nas razões, a proponente alega que a suplementação de créditos não poderia ter a destinação das contribuições de intervenção no domínio econômico. Isso porque é da natureza das contribuições (*espécie*

²⁸ “Ressalta-se que não se vislumbram razões de índole lógica ou jurídica contra aferição da legitimidade das leis formais no controle abstrato de normas, até porque em *abstrato* – isto é, não vinculado ao caso concreto – há de ser o processo e não o ato legislativo submetido ao controle de constitucionalidade” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.949 MC. Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.8.2008. *DJe*, n. 148, 7 ago. 2009. p. 13).

²⁹ “PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta. LEI ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL - CIDE - DESTINAÇÃO - ARTIGO 177, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É inconstitucional interpretação da Lei Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique abertura de crédito suplementar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto no §4º do artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso II do citado parágrafo” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2.925. Rel. Min. Ellen Gracie. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.12.2003. *DJ*, 4 mar. 2005; *LEXSTF*, v. 27, n. 316, 2005).

³⁰ “Sr. Presidente, em trabalhos doutrinários, tenho manifestado reservas em relação a essa jurisprudência, genericamente quanto a esse caráter do ato de efeito concreto, especialmente em relação às leis, porque sabemos, inclusive, a partir das próprias reflexões em termos de teoria geral, que podemos produzir leis aparentemente genéricas destinadas à aplicação a um único caso” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2.925. Rel. Min. Ellen Gracie. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.12.2003. *DJ*, 4 mar. 2005; *LEXSTF*, v. 27, n. 316, 2005. p. 14).

³¹ Lei nº 10.640/2003: “Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, observados os limites e condições estabelecidos neste artigo e desde que demonstrada, em anexo específico do decreto de abertura, a compatibilidade das alterações promovidas na programação orçamentária com a meta de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2003, para suplementação de dotações consignadas: I - a cada subtítulo, até o limite de dez por cento do respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes de: a) anulação parcial de dotações, limitada a dez por cento do valor do subtítulo objeto da anulação, ressalvado o disposto no §2º deste artigo; b) reserva de contingência, inclusive de fundos e de órgãos e entidades das Administrações direta e indireta, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no §6º deste artigo; c) excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, desde que para alocação nos mesmos subtítulos em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal; e d) até dez por cento do excesso de arrecadação; [...]”.

tributária) que o produto de sua arrecadação tenha destinação vinculada, existindo previsão constitucional de destinação específica da receita,³² nos termos do art. 177, §4º da Constituição Federal.

O Ministro Marco Aurélio abriu divergência, ressaltando que em julgados anteriores o que se quis evitar é que o Supremo discutisse o destino de uma despesa pública, como se fizesse política. No caso supramencionado, contudo, entendeu que a análise seria eminentemente constitucional, porque a LOA de 2003 da União poderia acabar violando a vinculatividade cogente das contribuições de intervenção no domínio econômico. Nesse caso, blindando-se as leis orçamentárias do crivo do controle direto de constitucionalidade, estar-se-ia alocando esse ato acima da própria carta constituinte, o que aparenta ser contraditório. A partir daí entendeu-se que, muito embora a Lei Orçamentária seja de prima importância à Administração, ainda está abaixo da Constituição e por ela deve se pautar.³³

Notório destacar como o próprio Ministro Sepúlveda Pertence revê o precedente que havia criado, julgando pelo conhecimento da ação de controle concentrado. A partir daí, defende que a referida LOA, apesar de ter um destinatário único (executor do orçamento), é de caráter abstrato, porque veicula um imperativo constitucional (não vinculação de determinado tributo). “Estou vendo em um dos precedentes: autorização para destinar parte da arrecadação da CPMF a cobrir débitos do Ministério da Saúde com o FAT – não conhecemos da ADIn (o que me dá um certo remorso, diante do que veio a suceder posteriormente)”.³⁴

No mérito, o pedido foi julgado parcialmente procedente a fim de se dar interpretação conforme aos dispositivos enfrentados, a fim de que, por mais que seja possível a abertura de créditos suplementares, os recursos obtidos por excesso de receita da arrecadação de CIDE *devem* ser destinados para as finalidades vinculadas. Votos divergentes ressaltaram como o STF estaria a impedir o Poder Executivo de elaborar um orçamento inteligente e que o dispositivo impugnado da LOA não desvincularia a receita da CIDE às despesas específicas por força do art. 8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.³⁵

³² MARQUES, Marcio Severo. *Classificação constitucional dos tributos*. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 247.

³³ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2.925. Rel. Min. Ellen Gracie. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.12.2003. *DJ*, 4 mar. 2005; *LEXSTF*, v. 27, n. 316, 2005. p. 125-130.

³⁴ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2.925. Rel. Min. Ellen Gracie. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.12.2003. *DJ*, 4 mar. 2005; *LEXSTF*, v. 27, n. 316, 2005. p. 130.

³⁵ LC nº 101/2000, art. 8º, parágrafo único: “Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”.

O resultado do julgamento pode ser interpretado como exemplo daquilo que Vanice Lírio do Valle entende por deferência do Poder Judiciário em face da Administração Pública. Segundo a professora da Universidade Estácio de Sá, é importante que o agente judicial adote uma postura autorrestritiva em relação ao controle das decisões administrativas, sobretudo quando tratar de políticas públicas. Por mais que não se questione possibilidade de controle judicial sobre atos administrativos, é preciso que esse exercício se dê com consideração de seus eventuais efeitos, tendo em vista que a escolha administrativa tem razões idealmente pautadas na efetividade. Agir com deferência, portanto, é reconhecer como merecedor de atenção e respeito o ponto de vista externado pela Administração, antes de proceder à sua rejeição. Em suma, trata-se de levar a sério a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.³⁶

Mas antes de fazer melhor cotejo com o giro interpretativo do Supremo, cabe verificar mais outro julgado notório. No julgamento da ADI nº 3.949-1-MC/2008,³⁷ o Min. Gilmar Mendes dedica extensa reflexão à distinção entre normas gerais e normas de efeitos concreto, conforme categorização lançada por Hans Kelsen em sua obra *Teoria geral das normas*,

³⁶ VALLE, Vanice Lírio do. Planejamento orçamentário e políticas públicas: explorando uma alternativa de reconciliação pela indução. *Revista de Investigações Constitucionais (RINC)*, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 113-134, maio/ago. 2018.

³⁷ "EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 100 da Lei nº 11.514, de 14 de agosto de 2007. 3. Consideração dos efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições, inclusive quando se tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de emenda constitucional, de projeto de lei ou de medida provisória que esteja em tramitação no Congresso Nacional, na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária de 2008 e da respectiva lei. 4. Preliminar de não-cabimento rejeitada: o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas de diretrizes orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 5. O art. 100 da Lei nº 11.514/2007 possui conteúdo normativo comum a qualquer programa orçamentário, que deve conter, obrigatoriamente, a estimativa das receitas, a qual, por sua vez, deve levar em conta as alterações na legislação tributária. 6. A expressão 'legislação tributária', contida no §2º do art. 165, da Constituição Federal, tem sentido lato, abrangendo em seu conteúdo semântico não só a lei em sentido formal, mas qualquer ato normativo autorizado pelo princípio da legalidade a criar, majorar, alterar alíquota ou base de cálculo, extinguir tributo ou em relação a ele fixar isenções, anistia ou remissão. 7. A previsão das alterações na legislação tributária deve se basear nos projetos legislativos em tramitação no Congresso Nacional. 8. Apesar da existência de termo final de vigência da CPMF e da DRU (31 de dezembro de 2007), não seria exigível outro comportamento do Poder Executivo, na elaboração da proposta orçamentária, e do Poder Legislativo, na sua aprovação, que não o de levar em consideração, na estimativa de receitas, os recursos financeiros provenientes dessas receitas derivadas, as quais já eram objeto de proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 50, de 2007). O princípio da universalidade em matéria orçamentária exige que todas as receitas sejam previstas na lei orçamentária, sem possibilidade de qualquer exclusão. 9. Medida cautelar indeferida" (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.949 MC. Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.8.2008. *DJe*, n. 148, 7 ago. 2009).

na qual diferencia a obrigatoriedade da conduta que, ainda que reputada obrigatória a um único indivíduo, é dotada de caráter geral e a obrigatoriedade de uma conduta única.

Além disso, o Min. Gilmar Mendes levanta argumentos aptos a atender ao conhecimento dessas ações. Se a própria Constituição atribui ao orçamento público o revestimento de lei formal, considerada a relevância das orçamentárias para o planejamento das contas do Estado, porque essa lei restaria fora do âmbito de proteção do controle concentrado de constitucionalidade?

O posicionamento está conforme parte da literatura especializada, pois o entendimento em favor da inércia e minimalismo judiciais conferia “carta branca” aos membros dos poderes Executivo e Legislativo para a gestão descuidada da verba pública. Os critérios considerados por esses gestores se davam tão somente em torno da conveniência e oportunidade, sem a devida submissão à Constituição Federal. Por muitos anos, a distribuição das riquezas estatais foi ineficiente para se atingir os programas dirigidos pela CRFB/88, sobretudo em razão de vícios formais e materiais de inconstitucionalidade não revisados, culminando em consequências sociais irreversíveis.³⁸

Na referida ADI nº 3.949, proposta pelo Democratas (DEM), atacou-se o art. 100 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007 (Lei nº 11.514/2007), o qual obrigava as leis orçamentárias do exercício de 2008 a levarem em consideração, na estimação de receita, propostas e alterações na legislação tributária. Questionou-se que a CPMF e a DRU possuíam prazo certo constitucional para serem extintas (até 31.12.2007), razão pela qual as verbas decorrentes dessa arrecadação não poderiam ser inseridas no plano orçamentário, apenas de haver projetos legislativos em tramitação no Congresso Nacional, no intento de prorrogar os tributos por mais alguns anos.

Em que pese ter sido admitida a ação constitucional, Gilmar Mendes destacou que o dispositivo impugnado pelo Democratas nada tem de inconstitucional. Muito pelo contrário, trata-se de evidente *estimativa de receita*, instrumento precioso na elaboração orçamentária para que esta reflita a realidade material presente. No voto, o ministro fez menção ao art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que ordena a consideração dos efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de

³⁸ LEITE, Laís Durval; LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Controle concentrado de constitucionalidade da lei orçamentária e a tutela dos direitos fundamentais à saúde e à educação. *Revista de Processo*, v. 198, ago. 2011. p. 134.

preços, do crescimento econômico e quaisquer outros fatores relevantes.³⁹ Salientou que somente assim será possível elaborar um orçamento qualificado e sério, conforme previsto no art. 165, §2º da Constituição Federal.⁴⁰ Desse modo, votou pelo indeferimento do pedido, por não vislumbrar inconstitucionalidades.⁴¹

Em linhas gerais, o princípio da universalidade em matéria orçamentária foi devidamente respeitado, pois todas as receitas possíveis foram previstas, sem exclusões. Igualmente, o Min. Carlos Britto reiterou a diferença entre a *previsão de receita* (presente no campo da estimativa e previsibilidade) e a fixação de despesa (cogente, desde logo estabelecida).⁴² Portanto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Celso de Mello por se filiar aos precedentes já tratados anteriormente, conheceu da ADI, para, no mérito, indeferi-la.

Os julgados paradigmáticos selecionados acima demonstram a alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade das leis orçamentárias. Da análise acima é importante destacar que a vacilação interpretativa demorou anos para se alterar e pode ter ocorrido somente em razão da nova composição do Tribunal.

De todo modo, uma vez entrado no mérito da controvérsia, a Corte Suprema tem se mostrado inibida, priorizando-se a presunção de constitucionalidade das leis orçamentárias e estando atenta quanto à posição que ocupa no controle repressor. Com efeito, mesmo no caso da ADI nº 2.925 – a qual deu interpretação conforme para o art. 4º da LOA 2003 –, houve grande preocupação dos ministros, em especial da Ministra Ellen Gracie, por não usurparem a competência dos demais poderes e proporem políticas públicas através do Judiciário.

³⁹ LC nº 101/2000, art. 12: “As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas”.

⁴⁰ CRFB/88, art. 165, §2º: “A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, *disporá sobre as alterações na legislação tributária* e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento” (grifos no original).

⁴¹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.949 MC. Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.8.2008. *DJe*, n. 148, 7 ago. 2009. p. 264-268.

⁴² BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.949 MC. Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.8.2008. *DJe*, n. 148, 7 ago. 2009. p. 271.

De fato, a doutrina reconhece a modificação do entendimento do Supremo nessas duas fases, compreendo a solidificação de uma interpretação na qual se admite o conhecido da ação, mas se busca a qualquer custo resolver a questão por vias hermenêuticas – como a interpretação conforme – sem necessitar declarar inconstitucional este ou aquele dispositivo.⁴³

No traçar do texto, identificou-se que a organização contábil-financeira do Estado deve atender às regras constitucionais que delimitam as normas de caráter orçamentário (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual), além de submeter às normas dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Ademais, verificou-se que a atuação do Poder Executivo na elaboração das normas orçamentárias prevalece sobre o papel do Poder Legislativo, o que, portanto, exigiria a investigação das possibilidades de controle judicial dessas regras.

Quanto ao Poder Judiciário, demonstrou-se como o Supremo Tribunal Federal adotou uma pluralidade de entendimentos vacilantes quanto à possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade das normas orçamentárias, o que decorria da própria dificuldade em se fixar a natureza jurídica do orçamento.

Diferentemente de tantas outras temáticas em que o Poder Judiciário tem sido protagonista, é possível considerar como minimalista a atuação do STF acerca das leis orçamentárias. A classificação é trazida por Nimer Sultany,⁴⁴ ao abordar a tradicional – porém cada vez mais esquecida – tensão entre democracia e a função antidemocrática do constitucionalismo. Nesses termos reconciliatórios, tal como exercido pelo STF nesse caso, é notório que a tensão constitucionalismo-democracia existe, mas pode ser harmonizada, para isso o controle de constitucionalidade é necessário.

Uma atuação minimalista seria aquela em que a decisão do controle de constitucionalidade é tão estrita quanto o possível, com pronunciamentos modestos dos julgadores, relegando-se os demais pontos para o processo político-democrático.⁴⁵ Assim se consolidou o entendimento do Supremo

⁴³ MENDONÇA, Maria Lírida Calou de Araújo e; CARNEIRO NETO, Holmes. A atuação judicial em matéria orçamentária: o poder de veto do poder judiciário que impactam o orçamento público. *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, v. 125, nov./dez. 2015. p. 317.

⁴⁴ SULTANY, Nimer. The state of progressive constitutional theory: the paradox of constitutional democracy and the project of political justification. *Harvard Civil Rights- Civil Liberties Law Review (CR-CL)*, v. 47, n. 2, 2012. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=2132397>>. Acesso em: 26 ago. 2018.

⁴⁵ SULTANY, Nimer. The state of progressive constitutional theory: the paradox of constitutional democracy and the project of political justification. *Harvard Civil Rights- Civil Liberties Law Review (CR-CL)*, v. 47, n. 2, 2012. p. 39-40. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=2132397>>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Tribunal Federal quando provocado pela via direta de constitucionalidade em temática orçamentária, dificilmente reconhecendo vícios materiais dessas normas e levantando caminhos hermenêuticos que não modifiquem ou revoguem os textos editados pelo Poder Executivo e autorizados pelo Legislativo, apesar de limitarem a interpretação.

Who decides the public spending: financial statements' constitutional control by the Brazilian Supreme Court

Abstract: The financial statement is an legislative act through which the government applies spending to accomplish the public policy, public investments in infrastructure, employees' payment among others. According to the Powers' organization adopted by the Brazilian Federal Constitucional, it's a duty of the Legislative to inspect the Executive, especially because its representatives was elected by the people, holding legitimacy to plan and to inspect the public budget destination. However, it often happens, especially when congress men and administrators are not on the same political side, the Judicial Power is called to pronounce and decide. This work wants to look for those situation when to Brazilian Supreme Court interferences as the financial statement's judge, how far do the boundaries of constitutional controle go, and where lies down the legitimacy of eleven Justices to decide the destination of the public budget. The research materials was the specialized literature in Constitucional Law and Finance Law, as well as the most important cases made on the Brazilian Supreme Court. It is evaluated that was a recent change on the Supreme Court's understanding, allowing a minimalist intervention on constitutional control about the financial statement. This change goes through a new reading of financial statement's juridical nature, before read as concrete acts, unables to subject the constitutional control, now holding its own abstraction that permits the Supreme Court's analysis. Therefore, there is a need to fix this swinging understandment to guarantee juridical security to the Executive and Legislative Powers, so they may fight, on the political arena, the public policies costs'.

Keywords: Public budget. Constitutional control. Brazilian Supreme Court. Public policy. Finance law.

Referências

BARCELLOS, Ana Paula. Direito à saúde e prioridades: introdução a um debate inevitável. *Revista de Direito GV*, v. 13, n. 2, p. 457-483, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322017000200457&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 7 jul. 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.716. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19.12.1997. *DJ*, 27 mar. 1998.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2.925. Rel. Min. Ellen Gracie. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.12.2003. *DJ*, 4 mar. 2005; *LEXSTF*, v. 27, n. 316, 2005.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.652. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19.12.2006. *DJ*, 16 mar. 2007.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.949 MC. Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.8.2008. *DJe*, n. 148, 7 ago. 2009.

GONTIJO, Vander. Orçamento impositivo, contingenciamento e transparência. *Cadernos Aslegis*, 2010. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/11312/orcamento_impositivo_gontijo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 8 jul. 2018.

KANAYAMA, Rodrigo Luís. Reflexões sobre o orçamento impositivo: as emendas individuais impositivas. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 239-256, jul./set. 2014.

KREUZ, Letícia Camargo; MARTINELLI, Gustavo T. Gazotto. Crítica à decisão de Fux de enviar discussão sobre auxílio moradia para mediação. *Justificando*, 21 abr. 2018. Disponível em: <<http://justificando.cartacapital.com.br/2018/04/21/critica-a-decisao-de-fux-de-enviar-discussao-sobre-auxilio-moradia-para-mediacao/>>. Acesso em: 21 jun. 2018.

LEITE, Laís Durval; LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Controle concentrado de constitucionalidade da lei orçamentária e a tutela dos direitos fundamentais à saúde e à educação. *Revista de Processo*, v. 198, ago. 2011.

MARQUES, Marcio Severo. *Classificação constitucional dos tributos*. São Paulo: Max Limonad, 2000.

MARTINS, Urá Lobato. Orçamento impositivo brasileiro: reflexão sobre os avanços e as limitações decorrentes da emenda constitucional nº 86/2015. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, Curitiba, v. 2, n. 2, jul./dez. 2016.

MENDONÇA, Maria Lírida Calou de Araújo e; CARNEIRO NETO, Holmes. A atuação judicial em matéria orçamentária: o poder de veto do poder judiciário que impactam o orçamento público. *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, v. 125, nov./dez. 2015.

MORAIS, José Luis Bolzan; BRUM, Guilherme Valle. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 107-136, jan./mar. 2016.

SANTA HELENA, Eber Zoehler. Competência parlamentar para geração e controle de despesas obrigatórias de caráter continuado e de gastos tributários. *Temas de Interesse do Legislativo*, Brasília, n. 15, 2009.

SULTANY, Nimer. The state of progressive constitutional theory: the paradox of constitutional democracy and the project of political justification. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review (CR-CL)*, v. 47, n. 2, 2012. Disponível em: <<https://srn.com/abstract=2132397>>. Acesso em: 26 ago. 2018.

SUNSTEIN, Cass R. *Impeachment: a citizen's guide*. Cambridge: Harvard University Press, 2017.

VALLE, Vanice Lírio do. Planejamento orçamentário e políticas públicas: explorando uma alternativa de reconciliação pela indução. *Revista de Investigações Constitucionais (RINC)*, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 113-134, maio/ago. 2018.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

VALLE, Vivian Cristina Lima López; GAZOTTO, Gustavo Martinelli Tanganelli. Quem decide o gasto público: controle constitucional de leis orçamentárias pelo Supremo Tribunal Federal. *Interesse Público – IP*, Belo Horizonte, ano 20, n. 111, p. 109-130, set./out. 2018.

Recebido em: 13.09.2018
Aprovado em: 05.10.2018